

DALL'AMORE CORTESE ALL'AMORE CAVALLERESCO: DA LANCILLOTTO A DON CHISCIOTTE, IVANHOE E AMADIGI

DOI: 10.5281/zenodo.14687451

Traduzione di: «*Do amor cortês ao amor cavaleiresco: De Lancelot a Dom Quixote, Ivanhoé e Amadís*»

<https://doi.org/10.51249/gei.v5i06.2334>

Carlos E. Musse¹

orcid.org/0000-0001-9797-1468

RIASSUNTO

Questo articolo esamina la tradizione dell'amore cortese nei romanzi cavallereschi a partire dal XII secolo, basandosi su una ricerca bibliografica che comprende autori come Doudet, Raimondo, C.S. Lewis e Massaud. Si conclude che la tradizione dell'amore cortese ha le sue radici nell'opera *Lancillotto o il cavaliere della carretta* di Chrétien de Troyes e si sviluppa nel tempo, riflettendo le trasformazioni sociali e culturali dell'epoca, soprattutto sotto la crescente influenza della Chiesa. In opere successive, come *Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula* di Garcí Rodríguez Montalvo, il trattamento dell'amore incorpora già i valori morali e sociali del romanzo cavalleresco, evidenziando un adattamento significativo all'etica cristiana e alla realtà socioculturale del XVI secolo.

Parole chiave: Amor cortese. Romanzo cavalleresco. Trovatore. Ciclo arturiano.

Introduzione

Questo lavoro esamina la tradizione medievale dell'amore cortese e la sua relazione con l'amore cavalleresco, adottando un approccio letterario incentrato sui romanzi più rappresentativi dell'epoca. Lo studio si basa su due questioni essenziali: – Quali sono le

¹ Laureato in Lettere Spagnolo/Portoghese/Inglese e Master in Linguistica Applicata (UNIR).

caratteristiche fondamentali dell'amor cortese nella tradizione medievale? – Come l'amor cortese si relaziona ed evolve nei romanzi cavallereschi nel corso della storia?

Cercando di rispondere a queste domande, questo studio intende non solo delineare i tratti distintivi dell'amor cortese, ma anche comprendere la sua influenza sulle narrazioni cavalleresche, rivelando come questo ideale amoroso abbia plasmato trame e personaggi, riflettendo le tensioni sociali e culturali dell'epoca.

Dal XII secolo, l'amore cortese si è consolidato come una fonte ricca e feconda di ispirazione per vari autori, non solo nella letteratura, ma anche nella cinematografia. Nel 1883, il filologo francese Gastón Paris (1839-1903) è stato pioniere nell'adottare il termine *amour courtois* per descrivere il concetto di *fin' amor* provenzale. Da allora, numerosi studiosi si sono dedicati allo studio di questa tradizione letteraria, esplorandone le manifestazioni in diversi periodi storici e cicli letterari.

Sebbene frequentemente associato a un amore idealizzato e platonico, l'amore cortese, come sottolinea Doudet (2004), poteva anche coinvolgere relazioni adulterine e la consumazione sessuale. Per questa ragione, è essenziale definire in modo preciso il concetto di amore cortese e investigare come questa tradizione sia stata trattata nelle opere letterarie nel corso del tempo.

In questo contesto, l'obiettivo di questo studio è esaminare la rappresentazione dell'amore cortese e dell'amore cavalleresco nei romanzi cavallereschi, con *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette* e *Amadís de Gaula* come le opere che meglio esemplificano questa tradizione.

Metodologia

Questo lavoro adotta la ricerca bibliografica come principale approccio metodologico, sostenuto dall'analisi approfondita di opere specializzate sul tema. L'indagine è stata condotta a partire da una revisione critica delle concezioni e interpretazioni di diversi autori di rilevanza, come Boase (1977), C.S. Lewis (1936), Doudet (2004), Massaud (2006) e Raimondo (2013), le cui idee sono state fondamentali per la costruzione della base teorica e per lo sviluppo del testo finale.

Sviluppo

L'amore cortese (*amour courtois*) è una concezione di relazione amorosa emersa nel XI secolo nella regione di Poitiers, in Provenza. Durante questo periodo, la regione era sotto il dominio di Guglielmo IX d'Aquitania (1071-1127), considerato il primo trovatore. Sua nipote, Aliénor d'Aquitania, che in seguito sarebbe diventata regina consorte di Francia e d'Inghilterra, svolse un ruolo cruciale come patrona di numerosi trovatori, promuovendo la diffusione di questo nuovo ideale amoroso. Successivamente, sua figlia, Marie de Champagne (Marie de France), proseguì questa tradizione, sostenendo scrittori di fama come Chrétien de Troyes, autore di *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette*, e Andreas Capellanus, autore di *De Amore*.

Il termine originale dell'amor cortese, in provenzale, era *fin'amor* o *fin'amors*. Fu il filologo Gastón Paris che, nel 1883, utilizzò per la prima volta l'espressione *amour courtois* nel suo articolo *Études sur les romans de la Table Ronde: Lancelot du Lac, II: Le conte de la charrette*, pubblicato nella rivista *Romania* di Parigi.

Secondo Denomy (apud RAIMONDO, 2013, p. 44), l'amore cortese si configura come una forma di amore sensuale, ma con una distinzione fondamentale rispetto ad altre manifestazioni dell'amore sessuale o coniugale: il suo scopo non è la semplice soddisfazione dei desideri fisici, ma il progresso personale dell'amante, il suo perfezionamento continuo e l'accrescimento del suo valore e merito. Questo ideale d'amore, quindi, trascende il piano fisico, diventando un cammino di elevazione morale e sociale.

Raimondo (2013, p. 46) osserva anche che l'amor cortese formava un sistema preciso e codificato di etichetta, che si consolidò come un elemento centrale del trattamento aristocratico dell'amore nella letteratura medievale. In questo quadro, *amour courtois* emerge non solo come un tema di grande raffinatezza, ma anche come un ideale di buone maniere, ampiamente trasmesso attraverso i romanzi cavallereschi e i manuali di comportamento, come il famoso trattato di Andreas Capellanus. In questo trattato, *De Amore* (c. 1186), il chierico non solo codificò le regole dell'amor cortese, ma stabilì anche le convenzioni sociali che orientavano il comportamento degli amanti nelle corti medievali. La sua opera divenne, così, un vero e proprio compendio di saggezza amorosa, fungendo da guida essenziale per coloro che desideravano vivere secondo gli elevati standard di questo amore idealizzato.

Secondo lo studio di C. S. Lewis (1936, p. 2), la dottrina di *De Amore* può essere riassunta in quattro principi fondamentali: umiltà, cortesia, adulterio e la "religione dell'amore". Questi principi, che definiscono l'essenza dell'amore cortese, configurano una visione dell'amore come qualcosa non solo idealizzato, ma anche caratterizzato da regole e convenzioni sociali che delineano i comportamenti degli amanti.

Tra le diverse teorie sull'origine della tradizione dell'amore cortese, spicca quella sostenuta da Boase (1997, p. 62), che suggerisce che questa tradizione fu importata, all'inizio del XII secolo, dal sud della Francia alla Spagna musulmana. Secondo questa teoria, l'incontro tra le culture cristiana e musulmana contribuì alla diffusione e adattamento del concetto di amor cortese in contesti sociali e culturali diversi.

Inoltre, Raimondo sottolinea che la poesia araba ebbe una forte influenza su questa tradizione, in particolare nelle forme letterarie e negli ideali espressi nelle corti medievali. Attraverso lo scambio culturale tra la Spagna musulmana e le corti cristiane, molti dei temi e dei codici di comportamento che caratterizzano l'amore cortese furono amplificati e reinterpretati, acquisendo nuove dimensioni e significati:

The consensus is that the system of "courtly love" is for the most part an amalgamation of ideas from troubadours' songs, Ovidian erotic works, Celtic poems, Christian doctrine, medical treatises, and discussions fashionable in European courtly circles. But in the light of recent studies, the roots of "courtly love"—in its sensual and mystical manifestations—have been traced to Spanish-Arabian poetry. (RAIMONDO, 2013. p.46)

(Il consenso è che il sistema dell'«amore cortese» sia per la maggior parte un amalgama di idee provenienti dalle canzoni dei trovatori, dalle opere erotiche ovidiane, dalle poesie celtiche, dalla dottrina cristiana, dai trattati medici e dalle discussioni popolari nei circoli cortigiani europei. Tuttavia, alla luce degli studi recenti, le radici dell'«amore cortese»—nelle sue manifestazioni sensuale e mistica—sono state ricondotte alla poesia spagnolo-araba, nostra traduzione).

In effetti, è stato a partire dall'amore cortese che sono emerse la lirica dei trovatori e le *cantigas de amor* in gallego-portoghese, forme letterarie che sono diventate emblematiche della cultura medievale. In quel periodo, i matrimoni erano, nella maggior parte dei casi, accordi stabiliti per motivi politici o economici, senza la necessità che ci fosse amore tra i coniugi affinché l'unione fosse considerata valida. La donna, in un contesto di rigorose convenzioni sociali, raramente aveva la libertà di scegliere il proprio marito, e l'amore genuino tra le coppie era un'eccezione, se mai esisteva.

Inoltre, i mariti, frequentemente coinvolti in lunghi periodi di guerra, come nelle Crociate, passavano mesi lontano dalle loro mogli, lasciandole isolate e, in un certo senso, «disponibili» per il culto dell'amore cortese. È in questo scenario di distacco e assenza che emerge la figura del cavaliere errante o del trovatore, una figura che idealizzava la sua dama e si sentiva spinto a compiere imprese straordinarie — spesso pericolose e eroiche — per dimostrare di essere degno del suo amore. Questo amore, lontano dall'essere una semplice passione fisica, era una sfida costante all'onore e al valore del cavaliere, che si vedeva mosso non solo dall'attrazione, ma dalla ricerca incessante di un ideale di virtù e nobiltà.

Riguardo all'amore cortese, molti miti e interpretazioni errate hanno circolato nel tempo. Uno dei più persistenti è l'idea che questo tipo di amore non potesse mai essere consumato, essendo quindi una relazione esclusivamente idealizzata, irraggiungibile e puramente platonica. Tuttavia, un'analisi più attenta della letteratura che ha dato origine a questo concetto rivela un quadro molto più complesso e sfaccettato. Contrariamente alla concezione solitamente diffusa, l'amore cortese non si limitava a una relazione spirituale priva di sensualità. Al contrario, nonostante la sua profonda idealizzazione, portava con sé anche una forte carica erotica, manifestata in modo codificato, all'interno dei limiti stabiliti dai rigidi codici di etichetta della corte.

In diverse opere della letteratura medievale, si osserva che l'amore cortese, pur essendo idealizzato, non si restringeva solo a virtù come umiltà, cortesia e devozione. Al contrario, questo tipo di amore comprendeva anche la sensualità e il desiderio fisico, che svolgevano un ruolo fondamentale nell'esperienza dell'amante. Così, la relazione tra il cavaliere e la sua dama era un'esperienza multidimensionale, che superava la sfera platonica, coinvolgendo simultaneamente desiderio, spiritualità e azione. L'amore cortese, pertanto, non si riduceva a un fervore platonico, ma era una rete complessa di sentimenti, dove l'ideale e il reale, l'emotivo e il fisico, si intrecciavano.

Tuttavia, la concezione dell'amore cortese subì una trasformazione significativa nelle opere successive, specialmente dopo il XIII secolo, come sarà spiegato più avanti. Nella principale opera di *amour courtois* del XII secolo, *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette*, l'amore tra Lancelot (Lancillotto) e Ginevra è proibito, ma consumato, sempre all'interno delle convenzioni dell'amore cortese, che impongono il segreto sulla relazione intima.

Nonostante la profondità e l'intensità dell'amore tra i due, questo non oltrepassa i confini dell'etica e dei codici cavallereschi dell'epoca. L'amore tra Lancelot e Ginevra riflette, nella sua essenza, le contraddizioni insite nell'amore cortese, in cui il desiderio fisico e la fedeltà coesistono con i principi di onore, lealtà e purezza.

Il seguente passaggio, tratto dalla versione editata da Bordas (1989), illustra uno di questi momenti di tensione e desiderio contenuto:

4665 *La fenêtre n'est pas bien basse,*
 4666 *Néanmoins Lancelot la franchit*
 4667 *Très rapidement et en toute liberté.*
 4668 *Il trouve Keu dormant dans son lit,*
 4669 *Et ensuite il s'en vint au lit de la reine*
 4670 *Devant lequel il s'incline en adorateur,*
 4671 *Car il ne croit en nulle sainte relique autant qu'il croit en elle.*
 4672 *Et la reine lui tend*
 4673 *Ses bras à sa rencontre, et puis l'enlace*
 4674 *Et l'étreint sur son coeur,*
 4675 *Tout en l'attirant près d'elle dans son lit*
 4676 *Où elle lui fait l'accueil le plus beau*
 4677 *Qu'il lui soit possible de faire,*
 4678 *Car elle y est invitée et par Amour et par son coeur.*
 4679 *Amour la pousse à le recevoir ainsi.*
 4680 *Mais si elle éprouva pour lui un grand amour,*
 4681 *Lui en ressentait pour elle cent mille fois plus,*
 4682 *Car Amour priva tous les autres coeurs*
 4683 *Lorsqu'elle prodigua ses biens au sien;*
 4684 *C'est dans son coeur à lui qu'Amour reprit*
 4685 *Toutes ses forces et déploya toute sa vigueur,*
 4686 *Au point de s'appauvrir dans le coeur des autres.*
 4687 *Maintenant Lancelot possède tout ce qu'il désire,*
 4688 *Puisque la reine accepte avec joie*
 4689 *Sa compagnie et son soulas,*
 4690 *Puisqu'il la tient entre ses bras*
 4691 *Et elle le tient, lui, entre les siens.*
 4692 *Le plaisir qu'il éprouve est à tel point doux et bon*
 4693 *--Plaisir des baisers, des sens--*
 4694 *Qu'il leur advint sans mensonge*
 4695 *Une joie et une merveille*
 4696 *Telles que jamais encore leurs pareilles*
 4697 *Ne furent racontées ni connues;*
 4698 *Mais je maintiendrai toujours le silence le plus parfait*
 4699 *Sur ce qu'on ne doit pas dire dans un conte.*
 4700 *De toutes les joies ce fut la plus exquise*
 4701 *Et la plus délectable*
 4702 *Que l'histoire passe sous silence et garde secrète.*
 4703 *Lancelot fut comblé de joie et de plaisir*
 4704 *Pendant toute cette nuit. (DE TROYES, 1976)*

4665 *La finestra non è ben bassa,*
 4666 *Tuttavia Lancelot la attraversa*
 4667 *Molto rapidamente e con piena libertà.*
 4668 *Trova Keu che dorme nel suo letto,*
 4669 *E poi si reca al letto della regina*
 4670 *Davanti al quale si inchina come un adoratore,*
 4671 *Poiché non crede in alcuna sacra reliquia quanto crede in lei.*
 4672 *E la regina gli tende*
 4673 *Le braccia per accoglierlo, poi lo abbraccia*
 4674 *E lo stringe al suo cuore,*
 4675 *Mentre lo attira vicino a sé nel suo letto*
 4676 *Dove gli offre il miglior benvenuto*
 4677 *Che le sia possibile dare,*
 4678 *Poiché è invitata a farlo sia dall'Amore che dal suo cuore.*
 4679 *L'Amore la spinge a riceverlo così.*
 4680 *Ma se ella provò per lui un grande amore,*
 4681 *Lui ne sentiva per lei cento mila volte di più,*
 4682 *Poiché l'Amore privò tutti gli altri cuori*
 4683 *Quando ella prodigò i suoi beni al suo cuore;*
 4684 *È nel suo cuore che l'Amore riprese*
 4685 *Tutte le sue forze e dispiegò tutta la sua vigoria,*
 4686 *Fino a ridursi nel cuore degli altri.*
 4687 *Ora Lancelot possiede tutto ciò che desidera,*
 4688 *Poiché la regina accetta con gioia*
 4689 *La sua compagnia e il suo piacere,*
 4690 *Poiché lui la tiene tra le sue braccia*
 4691 *E lei lo tiene, lui, tra le sue.*
 4692 *Il piacere che prova è così dolce e buono*
 4693 *— Piacere dei baci, dei sensi —*
 4694 *Che loro provarono senza menzogna*
 4695 *Una gioia e una meraviglia*
 4696 *Tale che mai ancora simili*
 4697 *Furono raccontate né conosciute;*
 4698 *Ma io manterrò sempre il silenzio più perfetto*
 4699 *Su ciò che non deve essere detto in un racconto.*
 4700 *Di tutte le gioie fu la più squisita*
 4701 *E la più deliziosa*
 4702 *Che la storia tace e conserva segreta.*
 4703 *Lancelot fu colmo di gioia e di piacere*
 4704 *Per tutta quella notte. (Nostra traduzione).*

In questo passaggio, Lancelot attraversa la finestra con grande rapidità e libertà, simboleggiando la trasgressione delle norme sociali e cavalleresche per incontrare Ginevra. Lei lo accoglie, e lui «fu colmato di gioia e piacere durante tutta quella notte» (versi 4703 e 4704). L'azione, sebbene fisica, rimane comunque nel contesto dell'amore idealizzato e distante, riflettendo il dilemma del cavaliere tra i suoi doveri e la sua passione. Questo conflitto, presente in molte narrazioni medievali, rivela la tensione tra l'amore vero e le restrizioni della realtà.

Con il crescente potere della Chiesa a partire dal XIII secolo, il concetto di amore cortese subì una trasformazione significativa, orientandosi sempre di più verso la spiritualizzazione dei suoi principi, allontanandosi dalla dimensione fisica del desiderio. Sotto l'influenza della morale cristiana, il cavaliere cominciò a idealizzare la sua dama come un oggetto di adorazione spirituale, associandola ai valori di purezza e virtù che predominavano nella dottrina cattolica. Questa reinterpretazione dell'amore cortese portò a un cambiamento fondamentale: la relazione amorosa non veniva più vista come una ricerca di soddisfazione fisica, ma come un cammino di elevazione morale, in cui il cavaliere si vedeva, in certa misura, in un processo di purificazione e miglioramento spirituale.

Nel XVI secolo, periodo che segna il culmine dei romanzi di cavalleria scritti in lingua castigliana, l'opera *Amadís de Gaula* si distingue come esempio di come l'amore cavalleresco sia stato plasmato dall'influenza sia della spiritualità che della morale cristiana. Il linguaggio utilizzato in quest'opera riflette un approccio all'amore che, pur mantenendo l'immersione nei valori cavallereschi, presenta una rappresentazione dell'intimità tra i protagonisti in modo sottile e indiretto, impregnato da un'aura più spirituale e religiosa, distinta da quella che predominava nei romanzi precedenti. In questo nuovo contesto, l'amore cavalleresco combina in modo armonico la spiritualità con la consumazione fisica, ma sempre all'interno di un quadro di valori cristiani e cavallereschi, il che fa sì che questa visione amorosa si distingua sia dall'amore cortese tradizionale, più puritano, sia dall'amore romantico che sarebbe emerso nei periodi successivi.

Questa trasformazione può essere osservata confrontando la relazione tra Amadís e Oriana con l'amore tra Lancelot e Ginevra, come presentato nei romanzi arturiani. Mentre l'amore tra Lancelot e Ginevra è segnato dalla trasgressione e dal carattere proibito, riflettendo la tensione tra desiderio e dovere, l'amore tra Amadís e Oriana, invece, è privo di qualsiasi restrizione morale, essendo benedetto dall'istituzione del matrimonio. Questa differenza tra le relazioni amorose è particolarmente rivelatrice dell'evoluzione del concetto di amore nel contesto dei romanzi di cavalleria, in cui la spiritualità inizia a intrecciarsi sempre più con la concezione di armonia e unione idealizzata. Questo processo culmina, nel caso della relazione tra Amadís e Oriana, in un'unione che non solo trascende i desideri terreni, ma è anche legittimata e celebrata dalla società e dalla Chiesa, riflettendo la ricerca di una legittimità morale e sociale che rafforza i principi cristiani dell'epoca. La trasformazione dell'amore, da una passione inizialmente trasgressiva a una relazione di purezza e approvazione religiosa,

esemplifica la transizione dalle concezioni medievali alle ideologie più raffinate dei romanzi di cavalleria.

Un esempio chiaro di questo cambiamento può essere trovato nel seguente passaggio, tratto dall'opera *Amadís de Gaula*, in cui la relazione tra i protagonisti è descritta in modo tale da riflettere questa nuova concezione dell'amore, più spirituale e legittimata:

[...] *llegó a la cámara de Oriana, su señora, que lo atendía con otro tan leal y verdadero amor como el que consigo llevaba, así que con muchos besos y abrazos fueron juntos, sin haber envidia a ningunos, que verdaderamente en el mundo se amasen, considerando no haber en el suyo par, acostados en su lecho.* (GARCÍ, 2022. p. 564)

(Arrivò nella camera di Oriana, la sua signora, che lo accoglieva con un altro amore altrettanto leale e vero come quello che lui portava con sé, così che con molti baci e abbracci furono insieme, senza invidia per nessuno, che veramente nel mondo si amassero, considerando che nel suo non c'era pari, sdraiati nel suo letto, nostra traduzione).

Nel contesto del Romanticismo, il concetto di amore cortese riemerse con una rinnovata enfasi sull'intensità emotiva, sulla sofferenza e sul desiderio, ora più viscerale. Tuttavia, questo amore fu spesso accompagnato dalla frustrazione e dalla tragedia, elementi che divennero predominanti nelle rappresentazioni amorose dell'epoca. Nel XIX secolo, Sir Walter Scott reinterpretò la tradizione dell'amore cortese alla luce del Romanticismo nella sua opera *Ivanhoe* (1819), ambientando la narrazione nel XII secolo, durante il periodo delle guerre tra sassoni e normanni, subito dopo la conquista normanna dell'Inghilterra. Nell'opera, le storie d'amore tra *Ivanhoe* e *Rowena*, o tra *Ivanhoe* e *Rebecca*, sono segnate da un'intensità emotiva tipica del Romanticismo, riflettendo la trasformazione dell'amore cortese in un ideale più drammatico e conflittuale.

Tornando all'*amour courtois* dei primi tempi, tra i principali rappresentanti del trovatorismo cortese si distinguono nomi come *Jaufré Rudel*, *Bernard de Ventadour*, *Thibaut de Champagne*, *La Châtelaine de Vergy*, *Guillem de Cabestahn*, *Marie de France*, *Andreas Capellanus* e, in particolare, *Chrétien de Troyes*. Il suo romanzo *Lancelot* divenne un punto di riferimento fondamentale nella costruzione della tradizione dell'amore cortese, stabilendo le basi per la rappresentazione dell'amore idealizzato e, allo stesso tempo, erotico, che pervade le narrazioni medievali.

Idealizzando l'amore come una forza sia spirituale che fisica, Chrétien de Troyes giocò un ruolo fondamentale nella formulazione di una concezione di amore che, sebbene devota e rispettosa, incorporava anche una carica erotica ed emozionale. Questa dualità tra idealismo spirituale e attrazione fisica sarebbe diventata un elemento chiave nelle opere del romanzo cavalleresco, sviluppato e affinato nei secoli successivi. Da questa prospettiva, l'amore cortese, così come concepito da Chrétien, non si limitava a un semplice amore platonico o devozionale; esso coinvolgeva anche una profondità emotiva che, allo stesso tempo, era idealizzata e, in determinati contesti, erotica.

- La dama doveva essere sposata o fidanzata e avere uno status sociale superiore a quello del pretendente.
- Il marito della dama non doveva essere a conoscenza della relazione amorosa.
- Esisteva una relazione di sottomissione del cavaliere nei confronti della dama, che poteva richiedergli qualsiasi cosa, senza che lui potesse rifiutarsi.
- La relazione attraversava diverse fasi e, in alcune occasioni, poteva culminare nella consumazione sessuale.

D'altra parte, Andreas Capellanus (Andrea Cappellano) nel suo trattato *De Amore* (circa 1185), su richiesta di Marie de Champagne, figlia del re Luigi VII di Francia e di Aliénor d'Aquitania, presentò una sistematizzazione delle regole che governavano l'amore cortese. Nel trattato, l'autore formula 31 regole che descrivono dettagliatamente i comportamenti e le attitudini che ci si aspettava da un cavaliere innamorato. Inoltre, Capellanus fa una distinzione importante tra due tipi di amore: *l'amore purus* e *l'amore mixtus*. *L'amore purus*, caratterizzato dalla purezza e dall'idealizzazione dell'amore romantico, si distingue dall'*amore mixtus*, che include la «ricompensa suprema», associata alla consumazione fisica.

Capellanus stabilisce anche una distinzione importante tra due tipi di amanti: il *sapiens et ingeniosus amator* e il *simplex amator*. Il primo, l'amante saggio e ingegnoso, deve essere dotato di saggezza e raffinatezza, moderando i suoi desideri in modo discreto e mantenendo segreto i suoi sentimenti, in linea con i valori della corte medievale. Il *simplex amator*, invece, è colui la cui natura impulsiva gli impedisce di mantenere la riservatezza necessaria, essendo incapace di controllare o nascondere i suoi desideri. Questa dicotomia riflette la tensione centrale dell'amore cortese, che richiede tanto virtù e autocontrollo quanto il riconoscimento della passione umana nella sua forma più pura e genuina.

Inoltre, è importante sottolineare che la contessa Marie de Champagne, una delle figure più prominenti della corte d'amore medievale, patrocinò un tribunale d'amore, nel quale venivano giudicati i conflitti tra amanti, seguendo i precetti del codice dell'amore cortese. Nel Capitolo VII del Libro II, Capellanus presenta addirittura ventuno giudizi d'amore (Capellano, p. 233), risolti da diverse dame della nobiltà, come la contessa di Champagne, la regina Aliénor e donna Emengarda di Narbona. Le risoluzioni dei conflitti amorosi, spesso basate sui precetti dell'*amour courtois*, non solo rinforzavano i valori di devozione e lealtà, ma mettevano anche in evidenza il ruolo attivo delle donne nel mediare le relazioni amorose, un potere simbolico che rifletteva la loro influenza nelle strutture sociali e culturali dell'epoca.

L'amore cortese era strutturato su diversi livelli o stadi, che andavano dal primo sguardo del cavaliere sulla dama fino alla consumazione piena della relazione amorosa. Questa progressione, che comportava una serie di tappe di corteggiamento, sfide e prove, è stata ampiamente riflessa nelle opere letterarie medievali, nelle quali l'amore era ritratto come un processo graduale di sviluppo emotivo e spirituale. Un esempio notevole di questa struttura può essere trovato nell'opera *Flamenca*, un romanzo anonimo scritto in langue d'oc (circa 1240), che illustra in modo dettagliato questo viaggio del cavaliere. Nella narrazione, l'amore evolve da una venerazione platonica, caratterizzata da una devozione idealizzata alla dama, fino alla consumazione del desiderio, sempre orientata da un rigido codice d'onore, devozione e sacrificio. L'opera rivela come, nel contesto dell'amore cortese, ogni stadio della relazione amorosa richiedesse dal cavaliere non solo coraggio e abilità, ma anche una ricerca incessante di perfezionamento morale e spirituale, che si rifletteva direttamente nelle sue azioni e decisioni. (Doudet, 2004, p. 30-37).

All'inizio della relazione, il cavaliere era denominato *soupirant* (sospirante), caratterizzando la fase iniziale di ammirazione, segnata dal desiderio e dalla contemplazione idealizzata della dama. Man mano che il corteggiamento proseguiva, il cavaliere raggiungeva il secondo livello, conosciuto come *suppliant* (supplicante), in cui iniziava il contatto indiretto con la dama, spesso tramite messaggi d'amore inviati da intermediari. Questa fase era cruciale per stabilire il legame amoroso, poiché il cavaliere, prendendo l'iniziativa, si sarebbe sottomesso a una serie di norme e rituali della corte. Se la dama accettava di essere corteggiata, il cavaliere cominciava a dimostrare il suo amore in modo più concreto, evidenziando la sua dedizione attraverso atti di valore, come la partecipazione a tornei di giostre, dove si metteva alla prova per guadagnare l'approvazione della sua amata.

Se il cavaliere fosse accettato come amante, avrebbe raggiunto l'apice del corteggiamento, denominato *drut*, che rappresentava il culmine della relazione amorosa. Questo momento spesso culminava nella consumazione carnale dell'amore, che sigillava il legame tra i due. Tuttavia, quando la dama rifiutava il cavaliere, questo rifiuto poteva suscitare in lui un profondo sentimento di rabbia e disprezzo, spesso risultando in una trasformazione del suo comportamento. Il cavaliere, nella sua frustrazione, assumeva la figura del *profaçador* (offensore), caratterizzato dall'amarezza e dall'espressione pubblica della sua delusione. Nel contesto galego-portoghese, questo tipo di reazione si manifestava nelle *cantigas de maldizer*, in cui il cavaliere esprimeva in forma lirica la sua indignazione e rancore per il rifiuto, utilizzando la poesia come veicolo per esternare le sue emozioni e attaccare pubblicamente la dama che lo aveva disprezzato.

Infine, la relazione cortese doveva essere condotta con la massima segretezza e discrezione. Nei poemi e nelle lettere, il cavaliere innamorato, come parte delle convenzioni del corteggiamento, evitava di rivelare il vero nome della sua amata. Al suo posto, utilizzava un *senhal* o pseudonimo, un espediente che preservava l'aura di mistero e di distanza idealizzata, caratteristiche essenziali che definivano l'amore cortese. Questa pratica di occultamento non solo rafforzava la natura platonica e spirituale della relazione, ma garantiva anche che il cavaliere si mantenesse in una posizione sottomessa e riverente, senza mai oltrepassare i limiti imposti dalla società e dal codice d'onore.

Per rivedere il trattamento dell'amore cortese nei romanzi cavallereschi, si può ricorrere alla classificazione dei principali cicli letterari proposta da Massaud Moisés (2006, p. 38), che organizza questi romanzi in tre grandi gruppi:

- Il ciclo classico, che si ispira ai temi greco-latini
- Il ciclo carolingio, incentrato su Carlo Magno e i dodici paladini di Francia
- Il ciclo bretone o arturiano, incentrato su re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda.

È nel contesto del ciclo arturiano che i romanzi cavallereschi iniziano a raccontare le avventure dei loro eroi, immersi nella tradizione dell'amor cortese, in cui i cavalieri si dedicano alle loro imprese spinti dalla devozione e dall'amore per le loro dame. In questo scenario, Raimondo (2013, p. 42) osserva che, prima di Chrétien de Troyes, l'attenzione delle narrazioni era prevalentemente rivolta alle gesta guerriere dei cavalieri e alla glorificazione delle terre d'origine, con la presenza femminile, quando menzionata, che assumeva un ruolo

secondario e spesso simbolico. Fu, tuttavia, Chrétien de Troyes che, con il suo famoso romanzo su Lancelot, inaugurò in modo definitivo l'incorporazione dell'amore cortese nel ciclo arturiano, ambientando la corte di re Artù come palcoscenico per i dilemmi amorosi ed eroici che si intrecciano.

A partire dal XII secolo, alla corte di Maria di Champagne e sotto l'influenza di autori come Bernart de Ventadorn e Chrétien de Troyes, l'amor cortese si consolidò come un tema centrale nella letteratura europea, subendo una graduale evoluzione nel suo trattamento fino a dare origine, secoli dopo, al concetto di amore cavalleresco. Di seguito, verranno presentati i principali romanzi cavallereschi, inclusa la parodia di questi romanzi nell'opera *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha* (Mongelli et al., 2012, p. 285-288).

- *Lancelot ou le Chevalier de la charrette*: (1177-1181), Chrétien de Troyes;
- *Amadís de Gaula* (c. 1496-1508), Garcí Rodríguez Montalvo;
- *Baladro del Sabio Merlin* (1498);
- *Oliveros de Castilla* (1499);
- *Tristán de Leonis* (1501);
- *Las Sergas de Esplandián* (1510-1521), Garcí Rodríguez Montalvo;
- *Tirante el Blanc* (1511);
- *Palmerín de Oliva* (1511), Francisco Vásquez;
- *Tristán el Joven* (1534);
- *Palmerín de Inglaterra*, Libro I (1547);
- *Palmerín de Inglaterra*, Libro II (1548);
- *Don Quijote de la Mancha*, I Parte (1605), Miguel de Cervantes;
- *Don Quijote de la Mancha*, II Parte (1614), Alfonso Fernández de Avellaneda;
- *Don Quijote de la Mancha*, II Parte (1615), Miguel de Cervantes.

Sebbene *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha* sia menzionato per stabilire un riferimento cronologico, è importante sottolineare che l'opera non deve essere confusa con un romanzo cavalleresco. In realtà, *Don Quijote* è una parodia di questi romanzi, sfidando l'immaginario popolare che spesso la associa a questa tradizione (Musse, 2012). Inoltre, Vieira apud Schechner (2015, p. 65) osserva che *Don Quijote* fu inizialmente considerato un libro comico, essendo visto come «l'opera fu vista come distruttrice di un vecchio genere [...] abbassando burlescamente la serietà dei cavalieri erranti.»

Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula, opera di Garcí Rodríguez Montalvo, è ampiamente riconosciuta come il capolavoro dei romanzi cavallereschi in lingua castigliana. Questo romanzo, con la sua complessità e profondità, svolge un ruolo cruciale nella comprensione della parodia dell'amor cortese che Cervantes costruisce in *Don Quijote*. Infatti, il *Cavaliere dalla Triste Figura* fa numerosi riferimenti ad *Amadís de Gaula*, le cui straordinarie imprese e ideali di cavalleria egli non solo ammira, ma cerca di imitare, credendo di essere degno di replicare tali eroismi e l'alto codice d'onore che caratterizzano il romanzo originale.

Con *Amadís de Gaula*, la tradizione cortese arturiana non solo viene continuata, ma anche trasformata, poiché il tono della prosa è sottilmente modificato per adeguarsi ai valori e alle norme sociali della società spagnola del XVI secolo, così come ai rigidi parametri morali imposti dalla Chiesa. Tale adattamento riflette il tentativo di conciliare gli ideali di cavalleria e amore cortese con le aspettative di un'epoca profondamente influenzata dalla morale cristiana e dall'ordine sociale stabilito (Raimondo, 2013, p. 49).

The presentation of the love topic in Amadís is, in general, similar in psychology, rhetorical devices, plot situations, and literary sources to the exposition given the same matter in the Arthurian romances of Chrétien de Troyes but it differs in moral tone, ethical evaluation, and intent.

(La presentazione del tema amoroso in *Amadís* è, in generale, simile nella psicologia, nei dispositivi retorici, nelle situazioni della trama e nelle fonti letterarie all'esposizione dello stesso argomento nei romanzi arturiani di Chrétien de Troyes, ma differisce nel tono morale, nella valutazione etica e nell'intento., nostra traduzione).

Così, sposandosi in segreto, *Amadís* e *Oriana* non si limitano ad essere semplici amanti, come spesso accadeva nei romanzi cavallereschi del ciclo arturiano, ma assumono il ruolo di sposi, conferendo alla loro relazione una profondità e una serietà che la distingue. Infatti, i romanzi cavallereschi di questo periodo, lungi dall'essere letti solo come «libri di gesta», iniziarono ad essere interpretati principalmente come veri e propri trattati sull'amore, nei quali le emozioni e i legami affettivi diventano il fulcro della narrazione, sovrapponendosi alle avventure eroiche e alle prodezze militari.

Le avventure dei cavalieri eroici, che un tempo si distinguevano per le loro imprese militari e fatti straordinari, cominciarono ad essere subordinate al tema dell'amore, una

trasformazione evidente nell'opera *Amadís de Gaula*. In questo contesto, le grandi imprese di Amadís, lontane dall'essere motivate solo dal desiderio di onore o di gloria, sono spinte dal suo profondo amore per Oriana.

Come osserva Menéndez y Pelayo apud Raimondo, (2013, p. 42), «el amor, que en las canciones heroicas no tenía importancia alguna, se convirtió en el principal motivo de las acciones de los héroes». Questo cambiamento di focus, che pone l'amore al centro delle azioni eroiche, è un chiaro riflesso di un nuovo approccio letterario che subordina la guerra e le conquiste a un ideale romantico ed emozionale.

Além disso, O'Connor apud Raimondo (2013, p. 42) corroborou essa perspectiva, afirmando que, em sua época, *Amadís de Gaula* era lido predominantemente como um verdadeiro tratado sobre o amor, superando sua classificação como um simples romance de cavalaria tradicional.

Love and his lady occupy almost as much of the hero's attention as fighting and there is little doubt that in the sixteenth century Amadís de Gaula was read principally as a book of love." In fact, he says, "ladies provide the incentive for many a battle and are often the cause of war.

(L'amore e la sua dama occupano quasi tanto spazio nell'attenzione dell'eroe quanto il combattimento, e non c'è dubbio che nel sedicesimo secolo *Amadís de Gaula* fosse letto principalmente come un libro d'amore. In effetti, egli dice, «le dame forniscono l'impulso per molte battaglie e sono spesso la causa della guerra», nostra traduzione).

Il filologo spagnolo Menéndez y Pelayo riassume il profilo di Amadís de Gaula, come perfetto cavaliere e eroe, secondo la mentalità dell'epoca:

El ideal de la Tabla Redonda aparece refinado, purificado y ennoblecido. Sin el vértigo amoroso de Tristán, sin la adultera pasión de Lanzarote, sin el equívoco misticismo de los héroes del Santo Grial, Amadís es el tipo del perfecto caballero, el espejo del valor y de la cortesía, el dechado de vasallos leales y de finos y constantes amadores, el escudo y amparo de los débiles y menesterosos, el brazo armado puesto al servicio del orden moral y de la justicia. (Menéndez y Pelayo apud RAIMONDO, p. 65)

(L'ideale della Tavola Rotonda appare affinato, purificato e nobilitato. Senza il vertigine amoroso di Tristano, senza la passione adultera di Lancilotto, senza

l'equivoco misticismo degli eroi del Santo Graal, Amadís è il tipo del cavaliere perfetto, lo specchio del valore e della cortesia, il modello di vassalli leali e di amatori fini e costanti, lo scudo e il rifugio dei deboli e dei bisognosi, il braccio armato messo al servizio dell'ordine morale e della giustizia, nostra traduzione.)

A obra *El Ingenoso Hidalgo Don Quijote de la Mancha* não é um romance de cavalaria convencional, mas uma paródia que critica e transforma os elementos dessa tradição. Don Quixote, o protagonista, ao se embrenhar em suas leituras de livros de cavalaria, acaba absorvendo e reinterpretando os ideais dos cavaleiros andantes. Ele os vê como modelos de virtude, honra e coragem, mas, em sua jornada, o autor utiliza essas referências de maneira a destacar o distanciamento entre a realidade e as fantasias alimentadas pela literatura.

Conclusion

O objetivo principale di questo lavoro è stato analizzare la tradizione dell'amore cortese e cavalleresco a partire dalle opere più rappresentative, come *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette* e *Amadís de Gaula*. Inizialmente, è stato presentato il concetto di questa tradizione medievale, la sua origine, le caratteristiche principali e l'evoluzione.

Alla luce delle considerazioni esposte, si conclude che la tradizione dell'amore cortese ha le sue radici nel XII secolo, nella Provenza francese, iniziando a manifestarsi nei romanzi di cavalleria, specialmente nell'opera *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette* di Chrétien de Troyes. In questo contesto, si è osservato che l'amore cortese si consolidò come tema centrale in numerosi romanzi di cavalleria nei secoli successivi, raggiungendo la sua opera più significativa in *Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula* nel XVI secolo.

Si è constatato anche che, nel corso del tempo, il trattamento letterario dell'amore cortese si è adattato alle nuove realtà storiche e culturali, specialmente sotto l'influenza della Chiesa, che cercava di orientare la moralità degli individui. Opere romantiche come *Ivanhoe* di Sir Walter Scott, nel XIX secolo, sebbene ispirate all'amore cortese, si sono allontanate dalla sua concezione originale, riflettendo i cambiamenti nei valori e nelle aspettative sociali dell'epoca.

Infine, si è analizzato che il romanzo *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha* di Miguel de Cervantes deve essere compreso non solo come una parodia dei romanzi di cavalleria, ma anche della stessa tradizione dell'amore cortese. Attraverso la figura di Don Chisciotte, Cervantes non solo satirizza gli ideali cavallereschi, ma offre anche una profonda critica alle convenzioni sociali e all'idealizzazione esagerata dell'amore nelle narrazioni medievali, offrendo una riflessione critica sui valori del suo tempo.

REFERÊNCIAS

BOASE, R. *The Origin and Meaning of Courtly Love: A Critical Study of European Scholarship*. Manchester: Manchester University Press, 1977

CAPELÃO, André, *Tratado de Amor Cortês*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel. *Dom Quixote de La Mancha*. São Paulo: Montecristo, 2012.

DE TROYES. Chrétien. *Lanzarote del Lago o el caballero de la carreta*. Barcelona: Labor, 1976.

DOUDET, Estelle. *L'amour courtois et la chevalerie*. Paris: Librio, 2004.

GASTON, Paris. "Études sur les romans de la Table Ronde; Lancelot du Lac, II: Le conte de la charrette," Romania XII, pp. 459-534. Paris: Librairie Franck, 1883. LEWIS, C.S. *Allegory of Love: A Study in Medieval Tradition*. Oxford: Clarendon Press, 1936.

MASSAUD, Moisés. *A literatura Portuguesa através dos seus textos*. 33° Ed. São Paulo: Cultrix, 2006.

MONGELLI, Lênia et alii. *E fizerom taes maravilhas...Histórias de Cavaleiros e Cavalarias*. São Paulo: Ateliê, 2012.

MUSSE, Carlos Comunicación: "Don Quijote y Dulcinea: ¿un caso de amor cortés?" en: *Actas del XX Seminario de Dificultades Específicas de la Enseñanza del Español a*

Lusohablantes. La Literatura en la Enseñanza de E/LE. São Paulo: Consejería de Educación de la Embajada de España, 2012.

RAIMONDO, F. *Ideal of the Courtly Gentleman in Spanish Literature: Its ascent and decline.* Bloomington: Trafford Publishing, 2013.

RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Garci. *Amadís de Gaula.* Madrid: Catedra, 1987.

RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Garci. *Amadís de Gaula.* Elejandria 2022 Disponible su: <https://www.elejandria.com/libro/amadis-de-gaula/garci-rodriguez-de-montalvo/1717>. Acceso il: 5 nov. 2024.

SCHECHNER, C. R. *Do Amadís de Gaula ao Quixote de la Mancha: continuidades e descontinuidades na representação do cavaleiro medieval.* Humanidades em Revista, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 63, 2019. Disponible su: <https://seer.unirio.br/hr/article/view/8959>. Acceso il: 5 nov. 2024.